

Jarosław PŁACHECKI

Ocena gospodarki Irlandii w świetle 10. raportu w ramach umowy pożyczkowej z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w 2013 roku¹

Abstrakt: Do roku 2008 Irlandia uznawana była za kraj o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, atrakcyjnych wynagrodzeniach i wysokim standardzie życia. Przy minimalnie niskiej stopie bezrobocia jej mieszkańcy korzystali przy tym z jednego z najbardziej rozbudowanych i hojnych świadczeń socjalnych w Europie. W połowie roku 2007 z tytułu zwiększonych wpływów irlandzkie Ministerstwo Finansów ogłosiło imponujące dane dotyczące nadwyżki budżetowej w wysokości 0,7% PKB oraz wprowadzenie dodatkowych bodźców podatkowych mających zachęcić do dalszego inwestowania i zakupu nowych mieszkań. Dane gospodarcze publikowane w raportach Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) z tego okresu potwierdzały ten stan rzeczy, wskazując jednak na pewne potencjalne zagrożenia związane ze spadającą konkurencyjnością irlandzkiej gospodarki, nadmiernie wysokimi cenami na rynku nieruchomości oraz wzrastającym uzależnieniem gospodarki od sektora budownictwa. W szczytowym momencie udział tego segmentu rynku w irlandzkim PKB wynosił blisko 20%. Po wakacjach w 2007 r. ceny mieszkań nagle przestały rosnąć. Oczekiwana, niewielka korekta cen już wkrótce okazała się całkowitym załamaniem rynku nieruchomości, co w konsekwencji doprowadziło do zatrzymania akcji kredytowej przez banki, drastycznej redukcji zatrudnienia obejmującej stopniowo wszystkie sektory gospodarki, a od 2008 r. realnego spadku PKB. W listopadzie 2010 r. sytuacja gospodarcza kraju pogorszyła się do tego stopnia, że rząd Briana Cowena zmuszony został do zwrócenia się o pomoc finansową do Unii Europejskiej, krajów strefy euro oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Państwo znalazło się na skraju bankruc-

¹ 'Assessment of the economic performance of Ireland in the Tenth Review under the Extended Arrangement with the IMF in the year 2013'. Summary of the article in English at the end of the text.

stwa bez możliwości pozyskiwania środków z międzynarodowych rynków finansowych. Rząd utracił możliwość kontroli nad finansami i gospodarką, a obywatele zaczęli wpadać w coraz większą spiralę zadłużenia. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie dróg wyjścia z kryzysu gospodarczego i finansów publicznych oraz reform zaproponowanych przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i władze MFW, które zarekomendowano w postaci zaleceń tzw. „trójki”. Ich realizacja, w zamian za uruchomienie kolejnych transz pożyczki, miała zapewnić możliwość finansowania podstawowych funkcji państwa, bieżących potrzeb i zobowiązań Irlandii, a zwłaszcza powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego oraz samodzielnego pozyskiwania środków na potrzeby kraju. Według prognoz MFW z 2013 r. Irlandia miała uzyskać możliwość zaciągania długookresowych zobowiązań na międzynarodowych rynkach finansowych z początkiem roku 2014.

Słowa kluczowe: gospodarka Irlandii, recesja, raport MFW, „trójka”, suwerenność finansowa.

Wprowadzenie

„Ewolucja społeczeństwa, obejmująca także ewolucję systemu gospodarczego, wiąże się ściśle ze zmianami zachodzącymi w systemie wartości, które leżą u podstaw wszelkiej działalności ludzkiej” – pisał na początku lat 80. XX w. Fritjof Capra – autor *Punktu zwrotnego* (1987: 259), *Tao fizyki* (2001) i nieprzetłumaczonej jeszcze na jęz. polski *The Hidden Connections* (2002). „Gospodarka to ustawicznie zmieniający się i rozwijający system zależny od systemu społecznego i ekologicznego – również podlegającego ciągłym i cyklicznym zmianom” – twierdził dalej (1987: 258). W istocie zachodzące w gospodarce światowej zmiany mają charakter dynamiczny i do pewnego stopnia powtarzalny. Niewątpliwie pilna wydaje się zatem konieczność znalezienia odpowiedniego wzoru opisującego tę rzeczywistość i być może przewartościującego dotychczasowe, klasyczne modele ekonomiczne. Obecny kryzys i sposoby jego przewyciężania ujawniają wiele niedoskonałości w pojmowaniu form interwencjonizmu, którymi państwa i organizacje ponadnarodowe powinny się posługiwać, toteż kiedy Milton Friedman zapewniał, że „(...) wszyscy jesteśmy Keynesistami (...)”² – z pewnością

² Cyt. za: <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,842353,00.html> (17.11.13).

nie miał na myśli pogłębiającego się rozwarstwienia społecznego. Paradygmat wzrostu gospodarczego, który zgodnie z teorią Keynesa powinien zapewnić dobrobyt całemu społeczeństwu, nadal nie łagodzi najpilniejszych potrzeb. Zjawisko nierównomiernego rozłożenia dochodu narodowego idące w parze z rozwojem gospodarczym nie jest jednak problemem nowym. Ekonomiści i politycy nadal mają trudności z rozwiązaniem kwestii cykliczności zjawisk ekonomicznych, zaś przywiązanie do rozwoju mierzonego rocznym poziomem konsumpcji w warunkach wysokiego deficytu nie wydaje się uwzględniać przyszłych kosztów społecznych takiego podejścia do polityki gospodarczej. Być może zatem krytyka globalizacji czy neoliberalizmu Josepha Stiglitz'a ujęta w książkach *Freefall* (2010) czy *The Price of Inequality* (2012) znajduje tu pewne uzasadnienie. Niewątpliwie jednak rola MFW w rozstrzyganiu globalnych problemów ekonomicznych świata wydaje się być niepodważalna.

Nie jest jednak celem artykułu rozważanie kwestii ideologicznych, lecz wskazanie sytuacji kraju do niedawna jeszcze będącego wzorem gospodarowania i noszącego miano „celtyckiego tygrysa”, a który w latach 2008–2013 borykał się z poważnymi problemami ekonomicznymi. Dzisiaj Irlandia wydaje się odzyskiwać realną szansę ponownego wejścia na ścieżkę rozwoju, a przede wszystkim powrotu na międzynarodowe rynki finansowe. Możliwe, że rychłe zakończenie przedłużającej się recesji, przez wielu ekonomistów zwanej kryzysem zadłużeniowym i bankowym, będzie miało jeszcze jeden skutek. Oprócz wyeliminowania z rynku nieefektywnych podmiotów gospodarujących, czy też szerzej nieefektywnych metod gospodarowania środkami prywatnymi i dobrami publicznymi, pojawią się nowe modele ekonomiczne i rozwiązania uwzględniające współczesne tendencje rozwoju społeczeństw. Być może, jak chciał tego Capra, będą to modele ekonomiczne, uwzględniające holistyczne podejście do rzeczywistości gospodarczej, w których celem nadrzędnym nie będzie maksymalizacja poziomu konsumpcji, ale zapewnienie optymalnego dobrobytu całego społeczeństwa przy zachowaniu bezpieczeństwa socjalnego współczesnych i przyszłych pokoleń. Wydaje się to mieć szczególne znaczenie, gdy weźmiemy pod uwagę sytuację demograficzną Europy, która

w sensie dosłownym coraz bardziej zasługuje na miano „starego kontynentu”.

Niniejszy artykuł wskazuje na rozwiązania systemowe zaproponowane przez ekspertów MFW, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego, których realizacja przez rząd Irlandii, zdaniem autora, daje szansę na wyjście tego kraju z głębokiej recesji. W celu sprawnego poprowadzenia wątków i zagadnień ujętych w tytule niezbędne jest przybliżenie pewnego minimum pojęciowego, do którego autor odnosi się w dalszych częściach pracy.

Podstawowe pojęcia: funkcje Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i teorie cyklu koniunkturalnego

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (ang. *International Monetary Fund, IMF*) stanowi wyspecjalizowaną agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), działającą w ramach międzynarodowego systemu walutowego. Celem MFW jest niesienie pomocy finansowej krajom członkowskim poprzez specjalny system kredytów udzielanych w przypadku utraty płynności finansowej i zdolności kredytowej państw. Kraj objęty pomocą finansową Funduszu w celu uzyskania kolejnych transzy pożyczki zobowiązany jest do zastosowania mechanizmów stabilizujących i naprawczych, określonych przez dyrektorów zarządzających MFW (Leddin & Walsh, 1998: 201, gl. 11)³.

Fundusz został utworzony wraz z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju, tzw. Bankiem Światowym, podczas konferencji w miejscowości Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych Ameryki 22 lipca 1944 roku i zaczął funkcjonować od 1 marca 1947 roku.

³ Kandydatem do władz Funduszu był jeden z głównych pomysłodawców i orędowników tej organizacji, wspomniany już J.M. Keynes. Ostatecznie jego kandydatura nie została przyjęta. Prawdopodobnie miało to związek z wykładem pt. „Samowystarczalność narodów” (*National Self-sufficiency*), wygłoszonym w Kolegium Uniwersyteckim w Dublinie w kwietniu 1933 r., w którym Keynes poparł protekcyjnistyczną politykę prowadzoną przez ówczesny rząd Irlandii; zob. Leddin & Walsh (1998), s. 201, gl. 11.

Polska była jednym z członków założycieli MFW. Umowa o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego została podpisana przez przedstawicieli Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 27 grudnia 1945 r. Z przyczyn politycznych Polska wystąpiła z Funduszu w 1950 r. i ponownie przystąpiła do niego w roku 1986, po uprzednim złożeniu wniosku w roku 1981 (Zabielski, 1999: 299–314).

Irlandia przystąpiła do struktur Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego 18 lipca 1957 roku (Bretton Woods Agreement Act, 1957 No. 18/1957). Tak późne wstąpienie do tej organizacji związane było z silnym uzależnieniem Irlandii od gospodarki brytyjskiej i długotrwałym utrzymaniem sztywnego kursu funta irlandzkiego wobec waluty brytyjskiej w stosunku 1:1, który został zniesiony dopiero w roku 1979, tj. w rok po przystąpieniu Irlandii do Europejskiego Systemu Walutowego (Leddin & Walsh, 1998: 373).

Do celów szczegółowych MFW wymienionych w artykule I Postanowień Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym (Dz.U. 1948 Nr 40, poz. 290, z późn. zm.) należą:

- popieranie międzynarodowej współpracy walutowej poprzez stałą instytucję wyposażoną w aparat dla konsultacji i współdziałania w międzynarodowych sprawach walutowych,
- ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymiany międzynarodowej, przyczynianie się przez to do popierania i utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia i dochodu realnego oraz do rozwijania zasobów produkcyjnych wszystkich członków jako naczelných zadań polityki gospodarczej,
- przyczynianie się do stałości walut, utrzymywanie uporządkowanych stosunków walutowych pomiędzy członkami i unikanie deprecjacji walut w celach komercyjnych,
- pomaganie w tworzeniu wielostronnego systemu regulowania należności w zakresie bieżących transakcji pomiędzy członkami i w usuwaniu ograniczeń dewizowych, które hamują wzrost handlu światowego,
- wzmaganie ufności członków przez stawianie do ich dyspozycji środków Funduszu, przy odpowiednim zabezpieczeniu,

i umożliwianie im w ten sposób korygowania szkodliwych odchyleń ich bilansów płatniczych bez uciekania się do środków oddziałujących ujemnie na pomyślność gospodarki krajowej lub światowej,

- skracanie czasu trwania i zmniejszanie stopnia braku równowagi w bilansach płatniczych członków w obrotach światowych⁴.

Wśród głównych zadań Funduszu wymienia się przeważnie funkcje: regulacyjne, kredytowe, kontrolne i konsultacyjne. Nadzór nad polityką kursową w krajach członkowskich MFW sprawowany jest poprzez analizę polityki gospodarczej na tle innych państw oraz poprzez dokonywanie okresowych ocen rozwoju gospodarek poszczególnych krajów w drodze regularnych konsultacji. Po dokonaniu oceny sytuacji gospodarczej i płatniczej kraju członkowskiego przygotowywany jest odpowiedni report z zaleceniami przekazywanymi zainteresowanemu rządowi. Konsultacje i procedura nadzoru odbywa się zgodnie z przepisami Art. IV Umowy o MFW (Zabielski, 1999:302).

Główne zasoby finansowe Funduszu pochodzą z dobrowolnych wpłat krajów członkowskich. Kwoty udziałów finansowych ustalone są na podstawie głównych wskaźników gospodarczych państw, tj. wielkości PKB, wielkości transakcji bieżących w bilansie płatniczym oraz wysokości rezerw dewizowych kraju. Od wysokości udziału zależy liczba głosów danego kraju w procesie głosowania i podejmowania decyzji Funduszu. Największym udziałowcem są Stany Zjednoczone z blisko 16,7% głosów. W wyniku postanowień MFW podjętych w listopadzie 2011 o zwiększeniu kwoty udziałów państw członkowskich pozycja Polski przesunęła się z 30 na 23 miejsce z 0,7% udziałem głosów, a Irlandia uzyskała 0,53% głosów.

Jak już zauważono, jednym z naczelnych zadań Funduszu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego państw członkowskich oraz łagodzenie wahań koniunkturalnych. W literaturze przedmiotu istnieje wiele szczegółowych opracowań dotyczących **pojęcia i teorii cyklu koniunkturalnego**. Na potrzeby niniejszego artykułu

⁴ Cyt za: (Dz.U. 1948, Nr 40, poz. 290 z późn. zm.).

przywołane zostaną jedynie pewne podstawowe i skrótowe informacje dotyczące tego zjawiska gospodarczego.

Cykiem koniunkturalnym, za C. Józefiakiem, nazwiemy zatem periodyczne zmiany poziomu aktywności gospodarczej, w których wyróżnimy cztery fazy: kryzys, depresję, ożywienie i rozkwit. Wyodrębniamy cykle krótkie, średnie i długookresowe. Wśród nich do najważniejszych zaliczamy cykle Kitchina (3–5 lat), Juglara (8–10 lat) i Kondratiewa (50–60 lat) (Józefiak, 1995: 225).

Do podstawowych – spośród wielu istniejących – teorii cyklu koniunkturalnego, za M. Smagą należy wymienić:

- **teorie egzogeniczne** (przyrodnicze) upatrujące przyczyny wahań w czynnikach przyrodniczych,
- **teorie psychologiczne**, według których fazy cyklu stanowią konsekwencję błędnych decyzji inwestycyjnych lub pesymistycznego nastawienia potencjalnych klientów,
- **teorie endogeniczne** (tzw. niedokonsumpcji) tłumaczące brak popytu na dobra skłonnością konsumentów do kumulowania środków finansowych w postaci oszczędności, spowodowaną nierównomiernym podziałem dochodu narodowego,
- **teorie keynesowskie** uwzględniające dokładnie odwrotną sytuację, tj. popytu tworzącego podaż, w której konsumenci nie wydając całego dochodu, wywołują kryzys poprzez ograniczenie popytu, zaś przedsiębiorstwa dokonują wyboru wielkości produkcji, kierując się oczekiwaniami co do spodziewanego poziomu popytu,
- **teorie pieniężne** odwołujące się do ilości pieniądza w obiegu jako czynnika warunkującego rentowność wkładów i oprocentowania kredytów, a przez to zmniejszania produkcji i lokowania gotówki w bankach,
- **teorie innowacyjne**, które za główną przyczynę rozwoju uznają pojawianie się wynalazków i zjawiska boomu koniunkturalnego w innowacyjnych dziedzinach gospodarki, napędzających wtórnie jej pozostałe gałęzie (Smaga, 2007: 101–103).

W przytoczonych powyżej teoriach można dopatrzeć się pewnych elementów tłumaczących tak gwałtowne załamanie gospodarki irlandzkiej po roku 2007. Z punktu widzenia dalszych rozważań

na szczególną uwagę zasługuje jednak **teoria realnego cyklu koniunkturalnego**, która zakłada że cykliczne wahania PKB są rezultatem optymalnych decyzji racjonalnie działających podmiotów. Według koncepcji Kydlanda i Prescottta „barierą dla wzrostu produkcji jest brak korzystnych impulsów, które stymulują procesy ekspansji gospodarczej” (Kalinowska, 2012: 264). Odwracając tę tezę, za K. Kalinowską należy dojść do wniosku, że determinantami stymulującymi rozwój gospodarczy są płynące z otoczenia wstrząsy zewnętrzne o genezie zarówno popytowej, jak i podażowej. Obok czynników związanych z postępem technicznym impulsów dostarczają tu także czynniki instytucjonalne (2012: 264). Autorka przywołuje dodatkowo koncepcje Mutha i Lucasa, sprowadzając ich teorie do konkluzji, iż racjonalne decyzje gospodarcze podmiotów, oparte są na oczekiwaniach i informacjach przewidujących przyszłe zdarzenia. Według niej oczekiwania te „... zasadniczo eliminują skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej w stymulowaniu popytu, nawet w krótkim czasie” (2012: 264).

Wynika z tego, iż w pewnych sytuacjach interwencjonizm ukierunkowany na schłodzenie bądź pobudzenie gospodarki lub jej sektora nie powoduje zamierzonego efektu, gdyż wstrząs łącznego popytu spowodowany np. pojawieniem się na rynku „taniego pieniądza” powoduje dodatkowy impuls napędzający koniunkturę, nawet jeśli oznacza to rychłą katastrofę. Kolejnym czynnikiem, który przywołuje autorka są rosnące oczekiwania płacowe, spowodowane bieżącym i przewidywanym wzrostem cen albo też efektem pozytywnych nastrojów społecznych. Niewłaściwa interpretacja tych sygnałów, płynących choćby z rynku nieruchomości, jak w przypadku Irlandii, dla wielu posiadaczy kredytów mieszkaniowych ziściła się w postaci czarnego scenariusza. Z punktu widzenia dalszej analizy należałoby dodać, iż wśród innych impulsów wpływających na potencjalny popyt i pasujących do interesującego nas irlandzkiego kontekstu wymienić należy: zmiany w polityce gospodarczej, wstrząsy technologiczne, uwarunkowania polityczne, np. związane z postępującymi procesami integracyjnymi w Europie, procesy demograficzne, wstrząsy instytucjonalne czy korzystne impulsy płynące z gospodarki (2012: 267 i 269).

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne Irlandii do roku 2007

Jeszcze do końca lat 80. XX w. Irlandia była krajem stosunkowo słabo rozwiniętym. Często określano ją także mianem „kraju najbiedniejszego wśród najbogatszych”. Współczynnik przychodów ludności (ang. *Income index*) w Irlandii wg wskaźnika rozwoju społecznego (ang. *Human Development Index, HDI*) w latach 80. ubiegłego wieku wynosił 0,722. Dla porównania wg tej samej metody Polska osiągnęła zbliżony poziom 0,724 dopiero w roku 2005. Według analiz z roku 2012 dystans wskaźnika przychodów HDI pomiędzy obydwojoma krajami zmniejszył się i wynosi 0,835 do 0,765 na korzyść Irlandii (Plachecki, 2011: 53-80).⁵ Sytuacja, w której Irlandia nazywana był krajem najbiedniejszym wśród najbogatszych wyraźnie zmieniła się w latach 90. Wtedy właśnie irlandzki „cud gospodarczy” zyskał uznanie europejskiej opinii publicznej a wyraźna analogia do szybkiego tempa rozwoju gospodarek azjatyckich, spowodowała, że popularnym określeniem tego kraju stało się wyrażenie „celtycki tygrys” (Plachecki, 2006: 103-126).

W okresie lat 1996–2000 dynamika wzrostu PKB wynosiła średnio 9,7%, a w latach 2001–2005 utrzymywała się na poziomie 5,2%. Spośród krajów UE jedynie Irlandia była w stanie osiągnąć średnie tempo realnego PKB przewyższające 5% (Bednarczyk, 2012: 192). Jeśli jednak sukces okresu „celtyckiego tygrysa” związany był głównie z ekspansją eksportową, to po roku 2005 – jak zauważa J.P. Rosa – „(...) sektor budownictwa i konsumpcja wewnętrzna stanowiły motor wzrostu PKB” (Rosa, 2009: 89; por. Rosa, 2004: passim). Tak gwałtowny rozwój budownictwa spowodowany został obniżeniem podstawowych stóp procentowych, łatwiejszym dostępem do kredytów i napływem taniej siły roboczej z nowo przyjętych krajów UE. W szczytowym okresie w roku 2007 doprowadziło to do niemal czterokrotnego wzrostu cen nieruchomości w stosunku do lat 90.

⁵ Wskaźnik przychodów HDI w pewnym uproszczeniu odzwierciedla poziom PKB per capita mierzony siłą nabywczą i publikowany jest w raportach *Development Program* Organizacji Narodów Zjednoczonych; zob. <http://hdrstats.undp.org/en/tables/> (27.11.13)

Wyznacznikiem statusu społecznego w Irlandii na początku XXI w. było posiadanie większego domu i luksusowego samochodu. Na rynku pojawiło się coraz więcej mieszkań budowanych specjalnie na wynajem. Paradoks tej sytuacji polegał jednak na tym, iż wynajmowano je głównie obcokrajowcom, którzy znajdowali zatrudnienie głównie w sektorze usług i właśnie w branży budowlanej. Wyliczono, że napływ 100 tys. emigrantów zarobkowych spowodował spadek bezrobocia o 1 pkt procentowy, zbliżając w roku 2006 wskaźnik osób pozostających bez pracy do progu bezrobocia naturalnego, tj. do 4%. Historycznie niski poziom bezrobocia, pomimo napływu prawie 250 tys. pracowników z Polski, powodował dodatkową presję płacową na pracodawców przy i tak utrzymujących się bardzo wysokich kosztach pracy. W szczytowym okresie boomu gospodarczego z lat 2006–2007 płaca minimalna wrosła o dalsze 13%, utrzymując się na poziomie 8,65 €, a w sektorze przemysłu i w budownictwie wynosząc 12 €. W tym samym czasie irlandzki rząd, zachęcony doskonałymi wskaźnikami makroekonomicznymi, wprowadzał dodatkowe bodźce w postaci ulg podatkowych na zakup nowych mieszkań dla osób, które do tej pory jeszcze tego nie zrobiły. Dzięki dodatkowemu napływowi środków do budżetu państwa z tytułu podatku od zakupu nieruchomości, tzw. *Stamp Duties*, już w połowie roku 2007 irlandzki resort finansów ogłosił nadwyżkę budżetową w wysokości 0,7% PKB. Fundament gospodarki irlandzkiej ciągle jednak opierał się w głównej mierze na sektorze budownictwa. Jego udział w PKB zbliżał się do niebezpiecznej granicy 20% (Plachecki, 2010: 261).

Autorzy specjalnego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, opublikowanego 2 sierpnia 2007 roku zauważyli, iż „(...) ekonomiczne wyniki [Irlandii – przyp. JP] pozostają imponujące, pomimo wzrastającego uzależnienia rozwoju gospodarczego od sektora budownictwa. Konkurencyjność gospodarki skurczyła się nieco, choć nadal pozostaje na odpowiednim poziomie. Podwyższenie stóp procentowych w strefie euro spowodowało efekt schłodzenia na rynku nieruchomości, co pomoże zbilansować wzrost i zredukować stopę inflacji, pomimo istnienia ryzyka ostrego spowolnienia. Głównym wyzwaniem pozostaje zatem podtrzymanie wysokiego

tempa wzrostu (...)” – i dalej – „(...) banki pozostają bardzo narażone na ryzyko wahań na rynku nieruchomości, ale próby wytrzymałości finansowej (ang. *stress test*) wskazują na istnienie odpowiednich zabezpieczeń na wypadek wystąpienia szoku. Nadzór finansowy poprawił się od czasu wprowadzenia nowych procedur zarządzania płynnością i zwiększenia zakresu nadzoru ubezpieczeń. Zarząd i konsultanci [MWF – przyp. JP] podzielają opinię, iż niezbędna jest kontynuacja ostrożnego monitorowania ryzyka zagrożenia sektora bankowego (...) (IMF Staff Report, 2007: 3).

Autorzy raportu nie pomylili się. Wkrótce gwałtowne załamanie się rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a w konsekwencji także i w Irlandii, nadmierne uzależnienie budżetu państwa od jednego sektora gospodarki oraz skala zadłużenia irlandzkich gospodarstw domowych w bankach hipotecznych spowodowały w 2008 r. wejście Irlandii w fazę ostrego kryzysu gospodarczego, trwającego nieprzerwanie przez kolejne 5 lat.

Załamanie się gospodarki Irlandii po roku 2007

Pierwsze symptomy pogorszenia się sytuacji ekonomicznej kraju wystąpiły w połowie roku 2007 i nieprzypadkowo związane były z zahamowaniem wzrostu cen nieruchomości. Fakt ten nie wywołał jednak początkowo większej paniki na rynku, a co najwyżej dał impuls do powstrzymania agresywnej polityki kredytowej prowadzonej przez banki. Oczekiwano niewielkiej korekty cen. W celu uspokojenia rynków w strefie euro w sierpniu 2007 roku Europejski Bank Centralny podjął decyzję o uruchomieniu specjalnego programu zapewniającego bankom w strefie euro „praktycznie nieograniczonego dostępu do środków niezbędnych do podtrzymania płynności” (Mesjasz, 2012: 124). Spodziewana korekta cen okazała się jednak bardzo szybko gwałtownym załamaniem rynku, które szczególnie spektakularnie objawiło się już w roku 2008 w postaci niemal całkowitego wyhamowania działalności inwestycyjnej z powodu ograniczenia dostępu do środków kredytowych. Stały się budowy. W poszukiwaniu oszczędności firmy budowlane zostały zmuszone do najpierw ostrożnej, a potem drastycznej redukcji

zatrudnienia. Budżet państwa zaczął odczuwać pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego z tytułu zmniejszenia napływu podatków oraz z powodu konieczności wypłacania coraz to wyższych środków na świadczenia społeczne. Stan irlandzkiej gospodarki stał się szczególnie poważny, kiedy z fazy spowolnienia na początku roku 2008, nastąpiło przejście do realnego spadku PKB w kolejnych kwartałach. Wydarzeniem, które ostatecznie przypieczętowało los Irlandii było ogłoszenie w Stanach Zjednoczonych bankructwa banku inwestycyjnego Lehman Brothers 15 września 2008 r. W obliczu recesji i ryzyka załamania się systemu bankowego w Irlandii spowodowanego wycofywaniem depozytów, rząd Briana Cowena dramatycznym gestem w nocy z 29 na 30 września 2008 r. zdecydował się na objęcie gwarancjami sześciu głównych banków irlandzkich. Już w styczniu 2009 r. skarż państwa przejął chylący się ku upadkowi Anglo – Irish Bank, co praktycznie oznaczało jego całkowitą nacjonalizację. Na niewiele to się jednak zdało. Wyniki pierwszego kwartału 2009 roku wskazywały na pogłębianie się fali kryzysu. Zanotowano drastyczny spadek PKB o 13,1% i gwałtowny wzrost bezrobocia.

W opublikowanym w maju 2009 roku raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego uznano, iż w obliczu załamania się sektora budownictwa i utraty międzynarodowej konkurencyjności Irlandii, rekomenduje się obniżenie płac, szybką restrukturyzację sektora bankowego oraz zmniejszenie deficytu poprzez redukcję obciążeń budżetowych związanych z wypłatami z tytułu ubezpieczeń społecznych (IMF Staff Report, 2009: 3). Spektakularną i równie dotkliwą manifestacją wspomnianego w raporcie spadku konkurencyjności irlandzkiej gospodarki było przeniesienie amerykańskich zakładów Della z Limerick do Łodzi we wrześniu 2009 r. (Płachecki, 2010: 262)⁶. Obok zmniejszenia deficytu i poprawy konkurencyjności gospodarki autorzy raportu za równie niezbędne uznali także szybką restrukturyzację i stabilizację sektora bankowego. Jedną z metod powstrzymania załamania się systemu

⁶ Według szacunków jedynie z tytułu wynagrodzeń Dell Ireland odprowadzał do skarbu państwa ekwiwalent 5% irlandzkiego PKB; zob. Płachecki (2010), s. 262.

bankowego miało być utworzenie w grudniu 2009 r. rządowej agencji NAMA (ang. *National Asset Management Agency*), która miała zajmować się skupowaniem tzw. „złych kredytów” i zarządzaniem toksycznymi aktywami bankowymi. Podobnie jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych i większości krajów europejskich, wysoki deficyt budżetowy w Irlandii zbiegł się w czasie z poważnymi problemami systemu bankowego. Jak zauważył L. Mesjasz: „Kryzys strefy euro jest kryzysem bliźniaczym, w którym kryzys systemu bankowego współistnieje z kryzysem zadłużenia publicznego. Między nimi występuje negatywna wzajemna współzależność, która powoduje, że kryzysy te wzajemnie się wzmacniają, potęgując ryzyka systemowe w systemie finansowym strefy euro” (Mesjasz, 2012: 117). Oprócz Irlandii wśród krajów strefy euro podobne problemy stały się wkrótce udziałem Portugalii, Włoch, Grecji oraz Hiszpanii. Bardzo szybko też europejska opinia publiczna określiła te kraje pejoratywnym określeniem **PIIGS** (ang. *pigs* – świnie), utworzonym od pierwszych liter anglojęzycznych nazw tych państw (Pajórek, 2012: 277). W odróżnieniu jednak od Stanów Zjednoczonych, gdzie po serii bankructw i stopniowym wygaszaniu interwencji Systemu Rezerw Federalnych (ang. *Federal Reserve System, FRS*) amerykański system bankowy w 2010 r. powrócił do względnej równowagi, banki europejskie pozostawały zbyt wielkimi instytucjami „*too big to fail*”, aby z ich wykupem mogły poradzić sobie w pojedynkę rządy poszczególnych krajów, zwłaszcza tych mniejszych. Dodatkowo także, jak podkreśla L. Mesjasz: „(...) istnieje wysoki stopień zależności między systemami bankowymi i politycznymi w większości krajów Europy Zachodniej. Lokalni politycy są np. akcjonariuszami lub zasiadają w zarządach lokalnych instytucji finansowych, byli wysocy urzędnicy służby cywilnej zajmują wysokie stanowiska w bankach” (Mesjasz, 2012: 119). Fakt ten nie ułatwiał sprawnego rozwiązywania problemów strukturalnych.

W odpowiedzi na narastające problemy finansowe krajów europejskich w maju 2010 r. Rada ds. gospodarczych i finansowych (ang. *Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN*), składająca się z ministrów ds. gospodarczych i ministrów finansów państwa UE, podjęła decyzję o utworzeniu Europejskiego Mechanizmu

Stabilizacji Finansowej (ang. *European Financial Stabilisation Mechanism, EFSM*) oraz Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej (ang. *The European Financial Stability Facility, EFSF*).

Celem pierwszego z nich było pozyskiwanie środków finansowych na pożyczki i linie kredytowe poprzez emisję papierów dłużnych na rynku europejskim gwarantowane przez budżet UE, natomiast środki drugiego funduszu miałyby pochodzić z emisji instrumentów dłużnych gwarantowanych przez państwa strefy euro⁷. Obydwie instytucje – w założeniu – miały być jednak funduszami tymczasowymi. Z tego względu od lipca 2013 roku zastąpiono je zatem stałym mechanizmem pomocy finansowej dla państw strefy euro, tzw. Europejskim Mechanizmem Stabilności (ang. *European Stability Mechanism, ESM*) (Newsletter ESM, 2013).

W 2010 r. sytuacja gospodarcza Irlandii pogorszyła się tak, że kraj znalazł się na skraju bankructwa i niewypłacalności. Już w listopadzie rząd Briana Cowena zmuszony był zwrócić się o pomoc finansową do Unii Europejskiej, państw członkowskich strefy euro oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W grudniu 2010 r. Rada Unii Europejskiej podjęła decyzję o przyznaniu Irlandii pomocy finansowej i objęciu tego kraju specjalnym programem naprawczym. W uzasadnieniu pkt 2 Przewodniczący Rady zauważył, iż „W świetle (...) poważnych zaburzeń gospodarczych i finansowych wynikających z nadzwyczajnych okoliczności pozostających poza kontrolą rządu, w dniu 21 listopada 2010 r. władze Irlandii oficjalnie zwróciły się o pomoc finansową Unii Europejskiej, państw członkowskich, których walutą jest euro, oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu przywrócenia trwałego wzrostu gospodarki, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu bankowego i finansowej stabilności w Unii i w strefie euro”⁸.

⁷ Zob. informacja na temat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego kształtu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), NBP, sierpień 2011 r.

⁸ Zob. decyzja Wykonawcza Rady z 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii (DZ.U.UE L 30/34 z 4.2.2011, pkt. 2).

Sytuacja ta oznaczała praktyczną utratę kontroli rządu Irlandii nad gospodarką kraju. Stan ten spowodowany był następującymi czynnikami wymienionymi w pkt 1 Decyzji Rady:

- gwałtownym wzrostem oprocentowania (rentowności) irlandzkich obligacji państwowych na międzynarodowych rynkach finansowych,
- niższymi dochodami podatkowymi i gwałtownie pogłębiającym się długiem publicznym,
- wzrostem wydatków związanych z cyklem koniunkturalnym,
- wzrostem stopy bezrobocia i poziomu deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych,
- brakiem zdolności pożyczkowej i możliwości finansowania ze strony rynków finansowych (ibid.: 1).

W związku z powyższym Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny określiły bieżące potrzeby finansowe Irlandii na łączną sumę 85 mld €, a środki na ich pokrycie miałyby pochodzić z programu finansowanego przez:

- pożyczkę UE w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej w wysokości 22,5 mld €,
- pożyczkę krajów partnerskich UE w ramach Europejskiego Funduszu Stabilności Finansowej w wysokości 17,7 mld €,
- wsparcie pożyczkowe udzielone w drodze bilateralnych porozumień przez Wielką Brytanię, Szwecję i Danię w wysokości 4,8 mld €,
- pożyczkę Międzynarodowego Funduszu Walutowego w wysokości 19,5 mld € specjalnych praw ciągnięcia SDR, tj. około 22,5 mld €,
- wkładu własnego Irlandii w postaci rezerw gotówkowych Skarbu Państwa oraz składek z Krajowego Funduszu Rezerw Emerytalnych w wysokości 17,5 mld €.

Pomoc finansowa Unii rozłożona miała być na maksymalnie 13 rat, wypłacanych w jednej lub w kilku transzach. Warunkiem wypłaty każdej następnej raty była zadowalająca realizacja gospodarczego i finansowego programu naprawczego, przygotowanego przez władze Irlandii oraz spełnienia szczegółowych wytycznych

dotyczących polityki gospodarczej określonych w protokole ustaleń Decyzji Wykonawczej Rady UE z 7 grudnia 2010 r.

W myśl pkt 9 uzasadnienia Decyzji Komisja zobowiązana była do przeprowadzania kwartalnych kontroli realizacji warunków pomocy finansowej i polityki gospodarczej prowadzonej przez władze Irlandii. Dodatkowo zadanie Komisji miało polegać na zapewnieniu doradztwa w zakresie reform polityki budżetowej, rynku finansowego i reform strukturalnych. W ramach programu pomocy „(...) Komisja wraz z MFW i EBC dokonuje okresowych przeglądów skuteczności i wpływu uzgodnionych środków na gospodarkę i społeczeństwo, a także niezbędnej korekty w celu wspierania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnej konsolidacji budżetowej i ograniczeniu do minimum szkodliwego wpływu na społeczeństwo, szczególnie w odniesieniu do słabszych członków irlandzkiego społeczeństwa” (art. 3, pkt 9) (ibid.: 6).

Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeprowadzających kontrole już wkrótce zaczęto w irlandzkiej prasie określać mianem „trójki”, a raporty publikowane przez MFW z czasem zaczęły nabierać coraz większego znaczenia zarówno dla władz Irlandii, jak i dla zwykłych obywateli tego kraju.

Ocena stanu gospodarczego Irlandii w świetle 10. raportu w ramach Umowy pożyczkowej z MFW (ang. *Ireland, Tenth Review Under the Extended Arrangement*)⁹

Jak zauważono we wstępnej części artykułu, wśród głównych zadań Funduszu obok funkcji regulacyjnych i konsultacyjnych wymienia się także funkcje kredytowe i kontrolne. Funkcja kredytowa Funduszu sprowadza się do udzielania krajowi członkowskiemu mającemu problemy płatnicze wsparcia w postaci zwrotnej pożyczki. Przyznanie takiej pomocy finansowej uwarunkowane powinno być spełnieniem kryteriów programu dostosowawczego,

⁹ IMF Country Report No. 13/163: Ireland, Tenth Review Under the Extended Arrangement, June 2013.

uzgodnionego wspólnie z krajem członkowskim i przedstawicielami MFW. Szczególnym rodzajem pomocy finansowej był i nadal jest tzw. Fundusz rozszerzonego wsparcia (ang. *Extended Fund Facility, EFF*) udzielany krajom członkowskim MFW przeżywającym trudności bilansu płatniczego o charakterze strukturalnym. W sytuacji kryzysu finansowego i gospodarczego z 2008 r. zdecydowano się na uruchomienie tej specjalnej procedury, co umożliwiło szybki dostęp do środków finansowych dla krajów szczególnie zagrożonych utratą płynności. Irlandia uzyskała taką pożyczkę w grudniu 2010 r. z terminem wygaśnięcia 15 grudnia 2013 r. (Gąsiorowski, 2013: 21–23).

Do podstawowych instrumentów kontrolnych Funduszu, od których uzależnia się wypłacanie transzy pożyczek należały okresowe przeglądy gospodarek wynikające z przepisów Art. IV Umowy o MFW. Przeglądy, o których mowa miały zawierać ocenę gospodarczą kraju oraz identyfikację ryzyka dotyczącego jego finansowej stabilności. Publikowane są one w formie raportów sporządzanych przez komisję składającą się z ekspertów trzech wspomnianych instytucji, a mianowicie: MFW, Komisji Europejskiej i EBC. Wizyta przedstawicieli „trójki” w Dublinie poprzedzająca sporządzenie 10. raportu odbyła się w dniach od 23 kwietnia do 2 maja 2013 roku.

Wyniki pracy komisja przedstawiła w czerwcu 2013 r. w postaci dokumentu zawierającego:

- raport MFW (*Staff Report*) sporządzony 3 czerwca na podstawie otrzymanych informacji i rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami władz Irlandii,
- raport dodatkowy (*Staff Supplement*) z 11 czerwca 2013 r. zawierający bieżącą aktualizację sytuacji gospodarczej Irlandii,
- raport prasowy (*Press Release*) wydany przez Zarząd MFW i składający się z listu intencyjnego przekazanego Zarządowi Funduszu przez władze Irlandii, memorandum gospodarczej i finansowej polityki rządu Irlandii oraz szczegółowych wytycznych przedstawicieli MFW, KE i EBC w sprawie reform strukturalnych i systemu finansów w Irlandii.

Wstępna część raportu MFW uwzględniała kluczowe założenia programu naprawczego, natomiast w dalszej kolejności zawarte zostały podstawowe dane makroekonomiczne dotyczące Irlandii

i najważniejsze zalecenia komisji ekspertów. Za nadrzędny cel autorki raportu uznali aktywne wspieranie Irlandii w staraniach umożliwiających powrót na międzynarodowe rynki finansowe. Wskazano przy tym na trzy podstawowe kierunki działań, zmierzające w kierunku odzyskania kontroli nad finansami kraju, takie jak:

- reformę sektora finansowego, poprzez włączenie go do Jednolitego Systemu Nadzoru (ang. *Single Supervisory Mechanism, SSM*) oraz wzmocnienie krajowych aktywów bankowych, w tym w szczególności restrukturyzację nieściągalnych kredytów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz kredytów hipotecznych,
- dalszą konsolidację fiskalną i zmniejszenie deficytu budżetowego państwa,
- zmiany strukturalne w gospodarce kraju, w tym także utrzymanie stałego wzrostu PKB oraz stopniowe zmniejszanie stopy bezrobocia.

W dalszej kolejności przedstawione zostały podstawowe dane makroekonomiczne określające stan gospodarki i finansów Irlandii w roku 2012 i pierwszym kwartale 2013 roku. Pomimo ciągle trudnej sytuacji na rynku nieruchomości oraz w sektorze kredytów hipotecznych raport wskazywał na pewną poprawę stanu gospodarki Irlandii. Zauważalny wzrost oszczędności gospodarstw domowych na poziomie 12,5% w roku 2012, zdaniem autorów, pozwolił na niewielką redukcję wysokiego wskaźnika zadłużenia ludności, wynoszącego blisko 202% dochodów. Ponad 15,8% osób posiadających kredyty hipoteczne oraz 26,9% kredytobiorców inwestujących w mieszkania na wynajem zalegało z bieżącą spłatą rat. W związku ze znacznie osłabionym popytem wewnętrznym i praktycznym brakiem akcji kredytowej w bankach komercyjnych (drugi najniższy wskaźnik w UE), wskaźnik zaległości w spłatach kredytów bieżących w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wyniósł blisko 25%. Po trwającym ponad 4,5 roku ciągłym spadku popytu wewnętrznego na dobra i usługi pod koniec drugiej połowy 2012 roku zauważalne były symptomy zmniejszenia dynamiki spadku i pewnej stabilizacji na rynku. Sytuację tę potwierdziły pozytywne dane płynące z gospodarki, a zwłaszcza wskaźnik PKB, który w ujęciu

rocznym za rok 2012 wzrósł o 0,9%. Głównym motorem wzrostu, pomimo słabego popytu wewnętrznego i blisko 10% spadku produkcji w przemyśle farmaceutycznym, był rosnący eksport w sektorze usług i produktów chemicznych. Pewną stabilizację odnotowano także na irlandzkim rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale 2013 r. wzrósł o 1,1 pkt %, co oznaczało spadek bezrobocia do 13,7%, z blisko 15% w roku poprzednim. Wzrost zatrudnienia zanotowano zwłaszcza w sektorze rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, a także w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji technicznych.

Znaczny wzrost eksportu w roku 2012, zwłaszcza w sektorze usług, przy jednoczesnym wyraźnym spadku importu, spowodowanym zmniejszonym popytem wewnętrznym, poskutkowało wystąpieniem nadwyżki handlowej wynoszącej blisko 5% PKB. Utrzymujący się na niskim poziomie popyt wewnętrzny spowodował także osłabienie presji inflacyjnej, która w warunkach spadku cen energii i spadku indeksu dóbr i usług konsumpcyjnych w pierwszym kwartale 2013 r. zmniejszyła się do 1,1%, w porównaniu z 1,9% w 2012 r. w ujęciu rocznym.

Pozytywne sygnały docierające z rynku nie wpłynęły jednak znacząco na sytuację w sektorze bankowym. Zwiększenie depozytów w pierwszej połowie 2013 r. o 1,2% w gospodarstwach domowych, o 0,7% w sektorze przedsiębiorstw i o 2,3% wśród prywatnych inwestorów nie wpłynęło na znaczące pobudzenie akcji kredytowej. Sytuacji tej nie zmieniło także deklarowane przez banki komercyjne i hipoteczne poluznienie polityki kredytowej. Nastąpił dalszy spadek udzielanych kredytów obrotowych i inwestycyjnych o 5,1%, a kredytów konsumpcyjnych o dalsze 4,1%. W pierwszym kwartale 2013 r. banki udzieliły o 26% kredytów hipotecznych mniej niż w roku poprzednim, co związane było z wygaśnięciem programu ulg podatkowych w grudniu 2012 r. Nic zatem dziwnego, że po okresie względnej stabilizacji w roku 2012, w pierwszym kwartale 2013 r. zanotowano dalszy spadek średnich cen nieruchomości o kolejne 2,6%. Ich ceny osiągnęły rekordowo niski poziom 51% w stosunku do okresu bezpośrednio poprzedzającego kryzys, tj. do połowy roku 2007. Pomimo zauważalnego, bo 14% zwiększenia

wolumenu transakcji na rynku nieruchomości, dalszy spadek cen napędzany był blisko 4% obniżeniem cen poza rejonem Dublinia.

Sytuacja na rynku nieruchomości w roku 2012 i na początku roku 2013 nie wpłynęła jednak znacząco na stan finansów państwa. Oficjalne dane statystyczne zebrane w roku 2012 potwierdziły, iż rząd Irlandii zmieścił się w zakładanym celu budżetowym z 1 pkt % marginesu bezpieczeństwa, co w ujęciu rocznym oznaczało osiągnięcie deficytu rządu 7,6% PKB. Wyższe niż planowano przychody z tytułu rezerw kapitałowych, podatków VAT i CIT oraz ze sprzedaży licencji telekomunikacyjnych zrównoważyły dodatkowe wydatki poniesione na opiekę społeczną i służbę zdrowia. Wyniki I kwartału kolejnego budżetu potwierdziły optymistyczne prognozy na rok 2013, pozostając o 0,8 pkt % poniżej zakładanego poziomu deficytu.

Obok sprawnej kontroli rządu nad wydatkami budżetowymi i czuwania nad całością polityki gospodarczej nie mniej istotnym elementem z punktu widzenia odzyskania wiarygodności państwa była jego pozycja na finansowych rynkach międzynarodowych. Po utracie możliwości kredytowych w listopadzie 2010 roku i uzyskaniu pomocy MWF, EBC i KE pierwsza poważna próba powrotu na rynki finansowe miała miejsce w marcu, a następnie w maju 2013 roku. 13 marca po trzyletniej nieobecności na giełdach międzynarodowych rząd Irlandii ogłosił sprzedaż 10-letnich obligacji państwowych. W ciągu czterech godzin w trakcie sesji uzyskano kwotę 5 mld € z oprocentowaniem 4,15% i już po terminie sesji osiągając poziom 3,88%. W dwa później zabieg ten powtórzono, tym razem emitując pięcioletnie obligacje Banku Irlandii (BOI), które sprzedano za kwotę 500 mln € przy rekordowo niskim oprocentowaniu 2,75%, a 29 maja uzyskując kolejne 500 mln € za obligacje 3-letnie z oprocentowaniem 2,7% (IMF Country Report, 2013: 8-10). Tak niska rentowność uzyskana przy sprzedaży dziesięcioletnich obligacji państwowych, osiągnięta praktycznie w trzy lata po utracie samodzielnej możliwości finansowania budżetu państwa, może świadczyć o odbudowie zaufania rynków. Stan ten rokuje nadzieję na równie niską rentowność obligacji po zakończeniu okresu kredytowania

przez MFW w grudniu 2013 r. i pełny powrót na międzynarodowe rynki finansowe¹⁰.

Prognozy ekonomiczne ujęte w raporcie i wyszczególnione w tabeli 1 wskazują na umiarkowany optymizm w postrzeganiu

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Irlandii w latach 2008–2012 i prognoza na lata 2013–2015

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
realny poziom PKB	-2,1	-5,5	-0,8	1,4	0,9	1,1	2,2	2,7
popyt wewnętrzny:	-3,7	-11,0	-4,2	-3,7	-1,5	-0,5	1,0	1,8
spożycie prywatne	-0,1	-5,4	1,0	-2,4	-0,9	-0,3	1,2	1,6
spożycie publiczne	0,6	-4,4	-6,5	-4,3	-3,7	-2,0	-1,6	-0,7
inwestycje stałe	-10	-27,6	-22,6	-12,6	1,2	1,0	4,0	6,0
zapasy towarowe	-1,2	-0,7	0,6	0,5	-0,2	0,0	0,0	0,0
bilans handlowy:	1,4	4,5	3,0	5,4	2,8	1,4	1,4	1,4
export	-1,1	-3,8	6,2	5,1	2,9	2,6	3,5	4,1
import	-3,0	-9,7	3,6	-0,3	0,3	1,7	2,8	3,8
nominalny PKB (w mld euro)	178	161	156	159	163	167	173	180
deflator PKB	-3,2	-4,6	-2,2	0,2	1,9	1,3	1,3	1,5
rachunek bieżący	-5,7	-2,3	1,1	1,1	4,9	3,2	3,9	4,0
wskaźnik inflacji	3,1	-1,7	-1,6	1,2	1,9	1,3	1,3	1,6
wskaźnik bezrobocia	6,4	12,0	13,9	14,6	14,7	14,1	13,7	12,9
oszczęd. gosp. dom. (wg % dochodów)	10,0	14,9	12,0	10,7	12,5	11,6	10,5	9,6
zadł. gosp. dom. (wg % dochodów)	211	209	218	215	202	197	189	180
zadłużenia gosp. dom. i firm	8,8	-1,5	-3,4	-2,9	-4,0	-2,4	-0,9	0,6

Źródło: IMF Staff macroeconomic projections 2008-2015 [w]: IMF Country Report No. 13/163: Ireland, Tenth Review Under the Extended Arrangement, June 2013, s. 13

¹⁰ Najniższą rentowność w wysokości 3,1% dziesięcioletnie obligacje Irlandii uzyskały we wrześniu 2005 r., zob. www.tradingeconomics.com/ireland/government-bond-yield (27.11.13).

sytuacji gospodarczej w nadchodzących latach. Pierwsze symptomy ożywienia, zdaniem autorów raportu, zarówno w postaci stałego wzrostu nominalnego PKB, jak i jego realnego poziomu powinny nastąpić od roku 2013. Realny poziom wzrostu PKB na koniec roku 2013 powinien wynosić 1,1%, a następnym latach 2,2% i 2,7%. Wskaźnik inflacji powinien w tym czasie utrzymywać się na bezpiecznym poziomie 1,3% do 1,6%, a bezrobocie spadać od 14,1% w roku 2013 do 13,7% w roku kolejnym i do 12,9% w rok później. Ciągłe będzie to jednak wskaźnik dwucyfrowy, „sztucznie” obniżany emigracją zarobkową Irlandczyków. Od roku 2014 powinno nastąpić zwiększenie popytu wewnętrznego o 1 pkt %, przy jednoczesnym stałym wyhamowywaniu wydatków publicznych i wzroście inwestycji stałych od 1% w roku 2013 do 6% w dwa lata później. W latach 2013–2015 należy spodziewać się stopniowego obniżania ciągle jeszcze wysokiego poziomu zadłużenia gospodarstw domowych z 197% do 180% dochodów (IMF Country Report, 2013: 13).

Zakończenie

Periodyczne zmiany poziomu aktywności gospodarczej nie są zjawiskiem nowym. Różne teorie ekonomiczne tłumaczą ich występowanie, uzasadniając ich cykliczność czynnikami wewnętrznymi, zewnętrznymi bądź systemowymi. Dokonując analizy obecnej sytuacji gospodarczej w Irlandii, na kontynencie europejskim czy też szerzej – na świecie, nie sposób oprzeć się wrażeniu, iż zjawiska te bardzo często mają charakter globalny, dynamiczny i dotyczą nie tylko systemów gospodarczych, ale także – do pewnego stopnia – systemów społecznych. Niewykluczone zatem, że skutkiem zakończenia obecnego kryzysu będą w niedługim czasie zmiany zarówno o charakterze strukturalnym, jak i wartościującym. Trudno się temu dziwić, skoro obok niedostatecznej znajomości faktów i braku rozpoznania ryzyka, przyczyn wahań gospodarczych należy upatrywać także w niewłaściwej interpretacji sygnałów płynących z rynku, często w warunkach nadmiernej konsumpcji. Tak też stało się w przypadku małej i otwartej gospodarki Irlandii, której nadmierne uzależnienie od sektora budownictwa zakończyło się poważnym

kryzysem gospodarczym i utratą wielu majątków zwykłych ludzi, a nawet poważnych inwestorów. Można w pewnym uproszczeniu powiedzieć, iż w warunkach współzależności gospodarek krajowych stało się to wskutek błędnych decyzji racjonalnie działających podmiotów – w tym także władz państwowych. Ekonomiczny sukces lat 90. XX w. i początku wieku XXI zakończył się praktyczną utratą kontroli nad gospodarką kraju i brakiem możliwości finansowania w roku 2010.

Tego typu sytuacja, w innych warunkach geopolitycznych i w innym czasie, mogłaby zakończyć się nie tylko całkowitą utratą suwerenności gospodarczej, ale także państwowej. Dziś, przynajmniej w naszej części świata, ten rodzaj scenariusza jest na szczęście stosunkowo mało prawdopodobny, gdyż rolę strażnika gwarantującego pomoc finansową krajom na wypadek niewypłacalności przejął Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W przypadku Irlandii, Polski i pozostałych krajów członkowskich rolę tę spełnia także Unia Europejska i jej instytucje.

Nic więc dziwnego, że pojawienie się na ulicach Dublina przedstawicieli MFW, KE i EBC, czyli tzw. „trójki” nie wywołało zachwyty opinii publicznej. Oznaczało to bowiem, że od spełniania jej zaleceń zależy dalsze wypłacanie kolejnych transz pożyczki, podtrzymującej działanie aparatu państwa.

Zalecenia „trójki” formułowane były każdorazowo w postaci raportu, którego nadrzędnym celem było opiniowanie i wspieranie Irlandii w staraniach umożliwiających powrót na międzynarodowe rynki finansowe, tj. w pewnym sensie – odzyskaniu suwerenności finansowej. Raport MFW monitorował bieżący stan gospodarki i finansów kraju, wskazywał na potencjalne zagrożenia, sugerował pewne rozwiązania i przewidywał gospodarcze skutki podjętych działań.

W świetle przeglądu stanu gospodarki Irlandii ujętego w 10. raporcie w ramach umowy pożyczkowej z MFW Irlandia w 2013 r., tj. po trzech latach od utraty płynności finansowej, była krajem rokującym nadzieję na powrót na międzynarodowe rynki na początku roku 2014. W ocenie autorów raportu świadczyły o tym pozytywne sygnały płynące z rynku, sprawna kontrola rządu nad wydatkami

publicznymi i poprawiające się wskaźniki makroekonomiczne. Dalsza realizacja programu naprawczego MFW, KE i EBC przez Irlandię pozwala przypuszczać, iż prognozy ekonomiczne zawarte w raporcie zmaterializują się w postaci trwałego wzrostu gospodarczego, powrotu do wysokiego poziomu dobrobytu i świadczeń socjalnych oraz odzyskania samodzielności finansowej państwa.

Summary in English

Assessment of the economic performance of Ireland in the Tenth Review under the Extended Arrangement with the IMF in the year 2013

Periodic changes in the level of economic activity are not a new phenomenon. Various theories justify its existence and explain its cyclical nature by endogenous, exogenous or systemic reasons. Analysing the current economic situation in Ireland, on the European continent, or even in the broader world, one cannot resist the impression, that these changes have a global and a dynamic character, and they apply not only to the economic systems but also to the social systems. It is possible that as a result of the current recession there will be structural as well as axiological alterations. Very often a reason for economic recessions lie in the basic lack of knowledge about certain facts or risks, or in the wrong interpretation of signals that come from the markets in the situation of excessive consumption. This situation happened to the small, open Irish economy where the overwhelming dependence on the construction sector, caused a serious economic crises, which destroyed the savings of many ordinary savers as well as big investors. In other words: in the circumstances of the economic interdependence of developed countries this is due to the wrong investment decisions of individuals as well as the wrong decisions of governments. Economic success of the 90's and early years of the 21st century ended up with the loss of control over the economy and the lack of ability to raise finances in the year 2010.

This kind of situation in different geopolitical circumstances and different times could have caused not only the total loss of economic sovereignty, but also the independence of the state. Today, at least in our part of the world, this kind of scenario is fortunately very unlikely, because of the guardian role of the International Monetary Fund in the case of financial instability by member countries. In the case of Ireland, Poland and the rest of the EU member countries such a role has also been

secured for the European Union, and its institutions. It is no wonder that the sudden appearance of the IMF, EC and ECB, so the so called 'troika' on the streets of Dublin, did not trigger public applause, especially when it was up to the 'troika's' discretion to transfer the next tranche of the loan that supports functioning of the state.

The 'Troika's' directives were formulated as a report in which the main purpose was to give the IMF's opinion in order to support a successful return to the international financial markets, in this sense – to help to regain financial sovereignty. The IMF report was monitoring the current state of the economy and finances of the country, pointing out the potential treats, making some suggestions and anticipating the economic consequences of certain government activities.

In the light of the report on Ireland's economy performance in the Tenth Review under the Extended Arrangement with the IMF, Ireland in the year 2013– three years after the loss of financial stability is a country showing signs of a successful return to the financial markets, possibly in the year 2014. According to the author's assessment it was due to the positive signals from the markets, efficient government control over the public expenses and improving macroeconomic indications. Further successful realising of IMF, EC and ECB reforms by Ireland, lead us to believe, that the economic prognosis included in the report will materialize in economic growth and the coming back to a high level of wealth, social welfare and financial self-sufficiency of the state.

Bibliografia

Źródła:

- Bednarczyk J.L. (2012) *Inflacja neutralna a koszty przystąpienia i pozostawania w strefie euro*, [w:] *Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej*, Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Warszawa.
- Capra F. (1987) *Punkt zwrotny*, Warszawa.
- Capra F. (2001) *Tao fizyki*, Warszawa
- Capra F. (2002) *The Hidden Connections, A science for Sustainable Living*, New York.
- Gąsiorowski P. (red.) (2013) *Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy*, [w:] *Materiały i Studia*, NBP zeszyt nr 285, Warszawa.
- Józefiak C. (1995) *Fluktuacje gospodarcze i kryzysy*, [w:] *Elementarne zagadnienia ekonomii*, Milewski R. (red.), Warszawa.

- Kalinowska K. (2012) *Stabilizacyjna funkcja polityki fiskalnej w teorii realnego cyklu koniunkturalnego i praktyce krajów Unii Europejskiej*, [w:] *Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej*, Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (red.), Warszawa.
- Leddin A.J., Walsh B.M. (1998) *The Macroeconomy of Ireland*, Dublin.
- Mesjasz L. (2012) *Kryzys finansowy w państwach strefy euro: zarządzanie i koncepcje przezwyciężenia*, [w:] *Polityka finansowa w dobie kryzysu integracji europejskiej*, Bednarczyk J.L., Przybylska-Kapuścińska W. (red.).
- Pajórek M. (2012) *Kryzys zadłużenia w strefie euro a możliwości finansowania budżetu Unii Europejskiej*, [w:] Mirształ P., Rakowski W., (red.), *Przyszłość integracji europejskiej. Warunki rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej*, Warszawa.
- Plachecki J. (2006) 'Celtycki tygrys' – doświadczenia Irlandii w procesie integracji z Unią Europejską, [w:] „Zeszyty Naukowe WSE Almamer”, vol. 3. no 43.
- Plachecki J. (2011) *Europejski model socjalny i poziom dochodów ludności jako determinanty rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: Irlandia, Polska, Mazowsze*, [w:] „Rocznik Żyrardowski”, vol. IX, Żyrardów.
- Plachecki J. (2010) *System polityczny Irlandii*, Warszawa.
- Rosa J.P. (2004) *Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973 roku*, Warszawa – Żyrardów,
- Rosa J.P. (2009), *Od celtyckiego tygrysa do celtyckiego zółwia – rozwój gospodarki irlandzkiej w latach 2000–2009*, [w:] „Rocznik Żyrardowski”, vol. VII, Żyrardów,
- Smaga M. (2007) *Polityka wzrostu gospodarczego i antycykliczna*, [w:] *Polityka gospodarcza*, Włudyka T. (red.), Warszawa.
- Stiglitz J. (2010) *Freefall, Free markets and the sinking of the global economy*, London.
- Stiglitz J. (2012) *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future*, New York.
- Zabielski K. (1999) *Finanse międzynarodowe*, Warszawa.

Strony internetowe:

- <http://hdrstats.undp.org/en/tables/>.
- <http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,842353,00.html>.
- www.tradingeconomics.com/ireland/government-bond-yield.

Dokumenty:

- (Bretton Woods Agreement Act, 1957 No. 18/1957).
- (Dz.U. 1948, Nr 40, poz. 290 z późn. zm.).
- Decyzja Wykonawcza Rady z 7 grudnia 2010 r. w sprawie przyznania Irlandii pomocy finansowej Unii (DZ.U.UE L 30/34 z 4.2.2011, pkt 2).

- International Monetary Fund Ireland Staff Report for the 2007, Article IV Consultation.
- International Monetary Fund Ireland Staff Report for the 2009 Article IV Consultation.
- IMF Country Report No. 13/163: Ireland, Tenth Review Under the Extended Arrangement, June 2013.
- Informacja na temat nowych zasad funkcjonowania Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF) oraz przyszłego kształtu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), NBP, sierpień 2011 r.
- Newsletter ESM, no 9, June 2013.